

DISPERSIYAGA ASOSLANGAN ALOMATLAR VA NOMINAL ALOMATLAR VAZNLARINI HISOBLASH

Ro`zaliyev Sherzodjon Avazjonovich

Farg'ona davlat universiteti axborot texnologiyalari
kafedrasi mudiri, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Yo'ldoshev Nodirbek G'ayratjon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti 2-kurs talabasi,
nodirbekyoldoshev19@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11126633>

Annotatsiya

Mazkur maqola dispersiyaga asoslangan alomatlar vaznini xisoblash metodologiyasi va nominal alomatlar vaznlarini baholash jarayonlariga bag'ishlanadi. Maqola, ushbu metodlarning asosiy qoidalari, ularning amaliy ahamiyati va qo'llanilishi haqida batafsil ma'lumot beradi. Shuningdek, maqolada nominal alomatlar uchun vazn belgilashning o'ziga xos xususiyatlari va ularning tahliliy jarayonlardagi roli o'rganiladi.

Kalit so'zlar: dispersiya, alomatlar vazni, nominal alomatlar, statistik tahlil, ma'lumotlar tahlili.

Annotation

This article focuses on the variance-based symptom weighting methodology and nominal symptom weighting estimation processes. The article provides detailed information about the main rules of these methods, their practical importance and application. Also, the article considers the specific features of weighting for nominal symptoms and their role in analytical processes.

Keywords: dispersion, symptom weight, nominal symptoms, statistical analysis, data analysis.

Аннотация

Данная статья посвящена методологии расчета веса симптомов на основе дисперсии и процессам оценки веса номинальных симптомов. В статье подробно описаны основные положения этих методов, их практическое значение и применение. Также в статье рассматриваются особенности установления веса по номинальным признакам и их роль в аналитических процессах.

Ключевые слова: дисперсия, вес симптомов, номинальные симптомы, статистический анализ, анализ данных.

Bugungi kunda axborot texnologiyalari va raqamli tizimlarning tezkor rivojlanishi, bizning turmush tarzimizga chuqur singib bormoqda. Zamonaviy ma'lumotlar tahlilida, turli xil alomatlar (feature) asosida qaror qabul qilish

jarayoni muhim ahamiyat kasb etadi. Alomatlar orasidagi farqlarni aniq belgilab olish va ularning har birining yakuniy natijaga ta'sirini baholash, tahlilning samaradorligini oshiradi. Dispersiyaga asoslangan alomatlar vazni xisoblash usuli, ma'lumotlar to'plamidagi alomatlar variativligini hisobga olib, ularning yakuniy natijaga ta'sirini aniqlash imkonini beradi. Nominal alomatlar, o'z navbatida, kategoriyalarga bo'lingan ma'lumotlarni ifodalaydi va ularning vaznini xisoblash, maxsus yondashuvlarni talab qiladi.

Xatolik va dispersiya nima?

Xatolik - bu ma'lumotlarning barcha xususiyatlarini hisobga olmaganda, modeldagi bir xil xatolik. Agar biz modelni sfenks mushuklarining tasvirlari ustun bo'lgan ma'lumotlarga asoslanib, mushuklarni tanib olishga o'rgatsak, model boshqa zotlarni aniqlashda yomon ishlashi mumkin. Bu noto'g'ri, chunki model mushuklar dunyosini juda tor biladi.

Bu o'zgartirish muammosi tez-tez uchrab turadi. Biz ishlagan loyihalardan biri veb-saytdagi foydalanuvchi xatti-harakatlarini tahlil qilish bilan bog'liq. Biz ma'lum bir mintaqada to'plangan ma'lumotlardan foydalandik, ammo kompaniya butun mamlakatni qamrab olganida, model samarasiz edi. Sabab? Bias - model juda tor ma'lumotlar to'plamida o'qitilgan.

Vizual ravishda, biz murakkab egri chiziqni to'g'ri chiziq bilan yaqinlashtirishga harakat qilamiz deb o'ylash mumkin - biz juda ko'p nuanslarni o'tkazib yuboramiz.

Bu hodisa, shuningdek, underfitting sifatida ham tanilgan.

Dispersiya - bu modelning o'quv ma'lumotlaridagi kichik o'zgarishlarga javob berish qobiliyati. Agar model juda sezgir bo'lsa va ma'lumotlardagi har bir shovqin yoki anomaliyaga moslashishga harakat qilsa, bu katta farqlarga olib keladi. Bunday modellar o'quv ma'lumotlarida yaxshi ishlaydi, lekin yangi, noma'lum ma'lumotlarda yomon ishlaydi.

Muhandislar o'quv ma'lumotlariga to'liq mos keladigan, lekin haqiqiy ma'lumotlarda to'liq muvaffaqiyatsizlikka uchragan o'ta murakkab modellarni yaratishi odatiy hol emas. Bu hodisa haddan tashqari moslashish deb ham ataladi.

Shunday qilib, tarafkashlik modelning bashoratlari o'rtacha haqiqiy qiymatlardan qanchalik farq qilishini o'lchaydi. Variant, agar u bir xil taqsimotda turli xil ma'lumotlar to'plamlarida o'qitilgan bo'lsa, modelning bashoratlari qanchalik o'zgarishini ko'rsatadi.

Yo'nalish va farqlarni kamaytirish usullari:

Regulyatsiya - bu modelning o'quv ma'lumotlariga haddan tashqari mos kelishining oldini olish uchun ishlatiladigan usul bo'lib, u odatda farqni oshirish orqali yuzaga keladi. Regulyatsiya nuqtasi modelning o'lchami yoki murakkabligi bo'yicha qo'shimcha cheklovlar yoki jazolarni joriy etishdir.

Regulyatsiyaning asosiy maqsadi naqshlarni yaxshiroq umumlashtiradigan va mos keladigan darajadagi noto'g'rilikni saqlagan holda haddan tashqari moslashish xavfini kamaytiradigan yumshoqroq, mustahkamroq modelni taqdim etishdir. **Regulyatsiyaning ikki turi mavjud:**

L1 (Lasso) tartibga solish:

L1 tartibga solish modelni yo'qotish funksiyasiga model koeffitsientlarining (og'irliklarining) mutlaq qiymatlari yig'indisiga teng jarima qo'shadi. Ushbu yondashuv nafaqat bashorat qilish xatosini, balki modelning murakkabligini ham minimallashtirishga qaratilgan. Matematik jihatdan, agar L yo'qotish funksiyasini ko'rib chiqsak, u holda L1 tartibga solish jazosi sifatida ifodalanadi

$$\lambda \sum |w_i|,$$

bu yerda w_i - model og'irliklari, λ esa tartibga solish kuchini boshqaruvchi giperparametrdir.

Fitting λ ko'pincha o'zaro tekshirish yordamida amalga oshiriladi. λ ning katta qiymati kattaroq jarimaga olib keladi, bu esa og'irliklarni haddan tashqari siqish va muhim ma'lumotlarni yo'qotishga olib kelishi mumkin. Ammo bu erda dilemma bor - juda kichik qiymat tartibga solish effektini etarli darajada bo'lmaydi va ortiqcha moslashish xavfini saqlaydi.

Jazo modelni og'irliklarni siqib chiqarishga olib keladi. Og'irliklarni yanada silliq kamaytirishga intiladigan L2 tartibga solishdan (quyida muhokama qilinadi) farqli o'laroq, L1 ba'zi og'irliklarning nolga aylanishiga olib kelishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, L1 tartibga solish modeldagi ba'zi xususiyatlarni butunlay yo'q qilishi mumkin.

L1 tartibga solishning asosiy afzalligi - siyrak modellarni yaratish qobiliyati, ya'ni. faqat oz sonli xususiyatlar nolga teng bo'lmagan og'irliklarga ega modellar. Bularning barchasi ko'p belgilar mavjud bo'lgan holatlarda foydalidir, ammo ulardan faqat ba'zilari bashorat qilish uchun muhimdir.

L1 tartibga solish ba'zi xususiyatlarning og'irligini nolga o'rnatishi mumkinligi sababli, u tabiiy ravishda xususiyat tanlash mexanizmini o'z ichiga oladi.

Misol:

```
import numpy as np
```



```
from sklearn.linear_model import Lasso
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.datasets import make_regression
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
X, y = make_regression(n_samples=100, n_features=10, noise=0.1,
random_state=42)
```

```
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.3,
random_state=42)
```

```
lasso = Lasso(alpha=0.1) # alpha здесь это  $\lambda$ 
lasso.fit(X_train, y_train)
```

```
print("Model koeffitsientlari:", lasso.coef_)
```

```
plt.plot(lasso.coef_, marker='o')
```

```
plt.title("L1 tartibga solish bilan xususiyat og'irliklari ")
```

```
plt.xlabel("Xususiyat raqami ")
```

```
plt.ylabel("Og'irlik qiymati ")
```

```
plt.show()
```


L2 (Rij) tartibga solish:

L2 tartibga solishda, yo'qotish funksiyasiga, model og'irliklarining kvadratiga mutanosib ravishda jarima qo'shiladi. Bu modelni nafaqat mashg'ulot ma'lumotlaridagi xatolikni kamaytirishga, balki og'irliklarni imkon qadar kichikroq saqlashga majbur qiladi.

Agar modelning yo'qotish funktsiyasi L deb belgilansa, L_2 tartibga solish jazosi quyidagicha ifodalanadi:

$$\lambda \sum |w_i^2|,$$

w_i - model og'irliklari va λ - tartibga solishning kuchini boshqaruvchi giperparametr.

L_2 tartibga solishdagi giperparametr λ og'irliklar qay darajada kamaytirilishini aniqlaydi. Uning tanlovi ko'pincha o'zaro tekshirish yordamida amalga oshiriladi.

λ ning katta qiymatlari sezilarli darajada kichikroq og'irliklarga olib keladi, bu modelning noto'g'riligini oshirishi mumkin, juda kichik qiymatlar esa modelni haddan tashqari o'rnatishga moyil bo'lishi mumkin.

Og'irliklar hajmini kamaytirish orqali L_2 tartibga solish modeldagi farqni kamaytirishga yordam beradi, bu uni alohida ma'lumotlar nuqtalariga nisbatan kamroq sezgir qiladi va shu tariqa ortiqcha moslashish xavfini kamaytiradi.

L_1 tartibga solishdan farqli o'laroq, L_2 og'irliklarni nolga o'rnatishga moyil emas. L_1 tartibga solishdan farqli o'laroq, L_2 og'irliklarni nolga o'rnatishga moyil emas.

L_2 tartibga solish ma'lumotlardagi xususiyatlar soni ko'p bo'lgan yoki ular o'zaro bog'liq bo'lgan holatlarda foydalidir. Bu barcha xususiyatlarni saqlab, lekin ularning ta'sirini kamaytirish orqali multikollinearlik bilan kurashishga yordam beradi.

Dispersiyaga asoslangan alomatlar vazni.

Dispersiya – bu statistikada foydalaniladigan asosiy tushunchalardan biri bo'lib, u ma'lumotlar to'plamidagi o'zgaruvchining o'rtacha qiymatidan qanchalik farq qilishini ko'rsatadi. Dispersiyaga asoslangan vaznini xisoblash metodikasi, alomatning dispersiyasini asos qilib oladi. Ya'ni, agar bir alomatning dispersiyasi yuqori bo'lsa, demak u ma'lumotlar to'plamida katta o'zgarishlarni ko'rsatadi va bu alomat yakuniy natijaga katta ta'sir ko'rsatishi mumkinligini anglatadi. Shu tariqa, alomatlar orasidagi muhimlik darajasini aniqlash mumkin.

Dispersiyaga asoslangan alomatlar vaznini hisoblash uchun quyidagi formuladan foydalanamiz:

$$\text{Vazn} = 1/\text{Dispersiya}$$

Masalan, agar dispersiya 0.25 bo'lsa, vazn:

$$\text{Vazn} = 1/0.25 = 4$$

Nominal alomatlar vaznlari

Nominal alomatlar – bu ma'lumotlar to'plamidagi kategoriyalarni ifodalovchi alomatlar bo'lib, ular son qiymatlari bilan emas, balki toifalar yoki

nomlar bilan ifodalanadi. Nominal alomatlar uchun vazn xisoblashda, ularning yakuniy natijaga ta'siri qanchalik muhim ekanligini baholash uchun, chi-square testi, mutual information kabi statistik usullardan foydalaniladi. Bu usullar yordamida, har bir kategoriyal alomatning ma'lumotlar to'plamidagi ta'sir darajasi aniqlanadi.

Nominal alomatlar vaznlari esa quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

0 nominal alomat: 1

1 nominal alomat: 2

2 nominal alomat: 4

3 nominal alomat: 8

4 nominal alomat: 16

Xulosa qilib aytganda, dispersiyaga asoslangan alomatlar vazni xisoblash va nominal alomatlar vaznlari, zamonaviy ma'lumotlar tahlilida muhim rol o'ynaydi. Ushbu metodologiyalar, turli xil sohalarda qo'llanilishi mumkin bo'lgan kuchli vositalardir. Aniq va samarali tahlil uchun, alomatlar variativligini va ularning yakuniy natijaga ta'sirini to'g'ri baholash zarur.

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). BIR QATLAMLI PERCEPTRONNI O'QITISH. In " CANADA" INTERNATIONAL CONFERENCE ON DEVELOPMENTS IN EDUCATION, SCIENCES AND HUMANITIES (Vol. 17, No. 1).
2. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). SUN'IY NEYRONNING MATEMATIK MODELI HAMDA FAOLLASHTIRISH FUNKTSIYALARI. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 17, No. 1).
3. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). SUNIY NEYRON TORLARINI ADAPTIV KUCHAYTIRISH USULI. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 17, No. 1).
4. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). SUNIY NEYRON TORLARINI ADAPTIV KUCHAYTIRISH USULI. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 17, No. 1).
5. Tojimatov, I. N., Olimov, A. F., Khaydarova, O. T., & Tojiboyev, M. M. (2023). CREATING A DATA SCIENCE ROADMAP AND ANALYSIS. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 2(23), 242-250.
6. Тожимаматов, И. Н. (2023). ЗАДАЧИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ. PEDAGOG, 6(4), 514-516.
7. Muqaddam, A., Shahzoda, A., Gulasal, T., & Isroil, T. (2023). NEYRON TARMOQLARDAN FOYDALANIB TASVIRLARNI ANIQLASH USULLARI.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 1(8), 63-74.

8. Raximov, Q. O., Tojimamatov, I. N., & Xo, H. R. O. G. L. (2023). SUNIY NEYRON TARMOQLARNI UMUMIY TASNIFI. Scientific progress, 4(5), 99-107.

9. Ortiqovich, Q. R., & Nurmamatovich, T. I. (2023). NEYRON TARMOQNI O 'QITISH USULLARI VA ALGORITMLARI. Scientific Impulse, 1(10), 37-46.

10. Tojimamatov, I. N., Mamalatipov, O., Rahmatjonov, M., & Farhodjonov, S. (2023). NEYRON TARMOQLAR. Наука и инновация, 1(1), 4-12.

11. Tojimamatov, I. N., Mamalatipov, O. M., & Karimova, N. A. (2022). SUN'IY NEYRON TARMOQLARINI O 'QITISH USULLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(12), 191-203.

12. Muqaddam, A., Shahzoda, A., Gulasal, T., & Isroil, T. (2023). NEYRON TARMOQLARDAN FOYDALANIB TASVIRLARNI ANIQLASH USULLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 1(8), 63-74.

13. Raximov, Q. O., Tojimamatov, I. N., & Xo, H. R. O. G. L. (2023). SUNIY NEYRON TARMOQLARNI UMUMIY TASNIFI. Scientific progress, 4(5), 99-107.

14. Rahmatjonova, M. N., & Tojimamatov, I. N. (2023). BIZNESDA SUNIY INTELEKT TECHNOLOGYALARI VA ULARNI AHAMIYATI. Лучшие интеллектуальные исследования, 11(3), 46-52.

15. <https://habr.com/ru/companies/otus/articles/787626/>